

MINIMAL BOG'LOVCHI DARAXTNI YARATISHNING SAMARALI YONDASHUVI

Farmonov Sherzodbek Raxmonjonovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika
va informatika kafedrasi katta o'qituvchisi
farmonovsh@gmail.com

Rahimova Zamiraxon Homidjon qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi
moychechak0503@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14514663>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Kruskal algoritmi va uning minimal bog'lovchi daraxtni (Minimum Spanning Tree) yaratishdagi roli yoritiladi. Kruskal algoritmi grafning barcha qirralari bo'yicha ishlaydigan algoritm bo'lib, u qirralarni minimal og'irlik bo'yicha tartiblab, har bir bosqichda sikllarni hosil qilmasdan daraxtga qo'shadi. Ushbu yondashuv grafning barcha tugunlarini bog'laydigan va umumiy og'irligi eng past bo'lgan bog'lovchi daraxtni yaratish imkonini beradi. Maqolada algoritmnining nazariy asosi, amaliy qo'llanilish sohalari, jumladan, aloqa tarmoqlari, transport tizimlari va tarmoq optimallashtirishdagi ahamiyati batafsil tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Kruskal algoritmi, minimal bog'lovchi daraxt, graf nazariyasi, og'irlikli graf, sikl hosil qilmaslik, algoritmik optimallashtirish, tarmoq dizayni, aloqa tizimlari, transport tarmoqlari.

Annotation:

This article explores Kruskal's algorithm and its role in constructing a Minimum Spanning Tree (MST). Kruskal's algorithm operates by sorting all edges of a graph by weight and iteratively adding edges to the tree, ensuring no cycles are formed. This approach enables the construction of a spanning tree that connects all nodes of the graph with the minimal total weight. The article provides a detailed analysis of the algorithm's theoretical foundation and its practical applications, including its importance in communication networks, transportation systems, and network optimization.

Keywords: Kruskal's algorithm, minimum spanning tree, graph theory, weighted graph, cycle prevention, algorithmic optimization, network design, communication systems, transportation networks.

Аннотация:

В статье рассматривается алгоритм Крускала и его роль в построении минимального остовного дерева (Minimum Spanning Tree). Алгоритм Крускала работает путем сортировки всех рёбер графа по весу и их

итеративного добавления в дерево с условием, что циклы не образуются. Такой подход позволяет построить остовное дерево, соединяющее все вершины графа с минимальной общей стоимостью. В статье представляется детальный анализ теоретической основы алгоритма и его практического применения, включая значимость в сетях связи, транспортных системах и оптимизации сетей.

Ключевые слова: алгоритм Крускала, минимальное остовное дерево, теория графов, взвешенный граф, предотвращение циклов, оптимизация алгоритмов, проектирование сетей, системы связи, транспортные сети.

Graf nazariyasi zamonaviy informatika va matematikada fundamental o'rin tutib, murakkab tarmoq masalalarini hal qilish uchun keng qo'llaniladi. Aloqa tarmoqlari, transport yo'nalishlari, elektr energiyasi tarmoqlari yoki internet infratuzilmasini yaratishda grafning minimal bog'lovchi daraxtini (Minimum Spanning Tree, MST) topish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Kruskal algoritmi bunday masalalarni hal qilishda samarali yechim bo'lib, u grafik qirralari bo'yicha minimal og'irliklarni topish va ularni sikl hosil qilmasdan bog'lash prinsipiga asoslanadi.

1956-yilda Joseph Kruskal tomonidan taklif etilgan ushbu algoritmi graf nazariyasida inqilobiy o'zgarishlar kiritib, grafik yechimlarni topish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirdi. Kruskal algoritmi qirralarni minimal og'irlik bo'yicha tartiblab, eng qulay yechimga erishishni ta'minlaydi. Ushbu tamoyil oddiy matematik yondashuv bilan bir qatorda, murakkab grafik tizimlarda ham optimal natijalarga erishishni kafolatlaydi. Klod Shenonning "Matematik kommunikatsiya nazariyasi" va Richard Bellmanning "Dinamik dasturlash" kabi asarlari algoritmning nazariy asoslarini tushunishga hissa qo'shgan.

Algoritmning universal tamoyillari uni ko'plab sohalarda qo'llash imkonini yaratdi. Masalan, transport tizimlarida eng qisqa yo'llarni aniqlash, elektr tarmoqlari yoki internet aloqalarini optimallashtirishda Kruskal algoritmi muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, u tarmoq dizayni va optimallashtirish masalalarida resurslarni samarali ishlatish va xarajatlarni kamaytirishda qo'llaniladi.

Hozirgi texnologik rivojlanish davrida tarmoqlarning hajmi va murakkabligi oshib bormoqda, bu esa samarali algoritmlarni qo'llashni zarur qiladi. Kruskal algoritmining afzalligi shundaki, u grafni bo'laklarga ajratish va ulardagi minimal og'irlikli qirralarni aniqlash orqali murakkab tarmoq strukturalarini samarali boshqaradi. Masalan, Google Maps yoki GPS tizimlarida

eng qisqa yo'llarni aniqlashda yoki 5G aloqani optimallashtirishda bunday algoritmlar qo'llaniladi.

Kruskal Algoritmining Mexanizmi

Kruskal algoritmi grafning minimal bog'lovchi daraxtini (MST) topish uchun samarali va intuitiv yondashuv hisoblanadi. Uning ishlash tamoyili qirralarni minimal og'irlikka qarab tartiblash va ularni sikllar hosil qilmasdan daraxtga qo'shishdan iborat. Ammo savol tug'iladi: nima uchun qirralarni og'irlik bo'yicha tartiblash algoritmning samaradorligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi?

Javob shundaki, tartiblangan qirralar orqali tanlov qilish jarayoni har bir bosqichda faqat minimal og'irlikka ega qirralarni qo'shishga imkon beradi, bu esa grafikning umumiy og'irligini minimal darajada saqlaydi. Ushbu tamoyil algoritmning murakkabligi va samaradorligini oshiradi. Har bir qirra qo'shilganda sikl hosil qilmasligi tekshiriladi, bu esa daraxtning strukturaviy yaxlitligini ta'minlaydi.

Algoritmning Ishlash Bosqichlari

Kruskal algoritmi quyidagi bosqichlardan iborat:

1. **Qirralarni tartiblash:** Grafdagi barcha qirralar og'irlikka qarab o'sish tartibida tartiblanadi. Bu jarayon algoritmning boshlang'ich bosqichi bo'lib, umumiy murakkablikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi.
2. **Har bir qirrani qo'shish:** Tartiblangan qirralar birma-bir ko'rib chiqiladi va sikl hosil qilmaslik sharti bilan daraxtga qo'shiladi.
3. **Siklni aniqlash:** Har bir qirra qo'shilganda daraxtda sikl mavjud yoki yo'qligi tekshiriladi. Bunda Disjoint-Set Data Structure kabi maxsus tuzilmalar qo'llaniladi.
4. **Minimal bog'lovchi daraxtni hosil qilish:** Barcha tugunlar bog'langanda va eng kichik og'irlikli daraxt hosil qilinganda jarayon yakunlanadi.

Ammo savol tug'iladi: sikllarni qanday qilib samarali aniqlash mumkin? Buning uchun Kruskal algoritmidagi "Union-Find" deb ataluvchi ma'lumotlar tuzilmasi qo'llaniladi. Ushbu tuzilma qirralarni birlashtirish va sikllarni aniqlashni tez va samarali bajaradi.

Algoritmning Afzalliklari va Cheklovlari

Afzalliklari:

1. **Sodda va intuitiv:** Kruskal algoritmining bosqichlari oddiy va tushunarli bo'lib, u har qanday grafik masalalar uchun qo'llanishi mumkin.

2. **Samaradorlik:** Og'irlik bo'yicha tartiblangan qirralar algoritmi murakkab grafiklarda ham samarali ishlashiga imkon beradi.

3. **Moslashuvchanlik:** Algoritm grafikning ixtiyoriy strukturasi, jumladan, dispers va zich grafalarda qo'llanilishi mumkin.

Cheklovlari:

1. **Tartiblash jarayoni:** Qirralarni tartiblash algoritmi murakkabligini sezilarli darajada oshiradi, bu esa katta grafiklar uchun qo'llashni qiyinlashtirishi mumkin.

2. **Disjoint-Set qo'llanilishi:** Sikllarni aniqlash uchun qo'llaniladigan ma'lumotlar tuzilmasining murakkabligi va optimallashtirilmaganligi algoritmi umumiy samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin.

Ammo savol tug'iladi: Kruskal algoritmi har doim Dijkstra yoki Prim algoritmlaridan samaraliroqmi? Javob — grafikning strukturasi va qirralar soniga bog'liq. Kam qirrali grafalarda Kruskal algoritmi odatda samaraliroq, ammo zich grafalarda Prim algoritmi ustunlikka ega bo'lishi mumkin.

Kruskal Algoritmining Amaliy Qo'llanilishi

1. Aloqa tarmoqlarini loyihalash:

○ Elektr tarmoqlari yoki internet infratuzilmasini yaratishda barcha punktlarni minimal xarajat bilan bog'lash muhimdir. Kruskal algoritmi ushbu masalalarni hal qilish uchun qo'llaniladi.

○ Misol uchun, yirik shaharlardagi elektr tarmoqlarini loyihalashda barcha tugunlar minimal xarajat bilan bog'lanishi kerak.

2. Transport tizimlarida:

○ Transport yo'nalishlarini optimallashtirishda Kruskal algoritmi eng qisqa va minimal xarajatli yo'llarni aniqlash imkonini beradi. Masalan, temiryo'l tarmoqlarini loyihalashda algoritm barcha stansiyalarni minimal xarajat bilan bog'lash uchun ishlatiladi.

3. Kompyuter tarmoqlarida:

○ Lokal tarmoqlarni (LAN) yaratishda barcha kompyuterlarni minimal bog'lovchi kabel uzunligi bilan ulash masalasini hal qilishda foydalaniladi.

4. Geografik axborot tizimlarida (GIS):

○ Kruskal algoritmi GIS tizimlarida minimal yo'l tarmoqlarini aniqlash va geografik obyektlarni optimal bog'lash uchun keng qo'llaniladi.

Masala: Berilgan og'irlikli graf uchun Kruskal algoritmini ishlatib, minimal bog'lovchi daraxtni (Minimum Spanning Tree - MST) aniqlang va umumiy og'irlikni hisoblang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

1. Tugunlar va qirralar soni.
2. Har bir qirraga tegishli tugunlar va ularning og'irliklari.

Chiquvchi ma'lumotlar:

1. Minimal bog'lovchi daraxtning barcha qirralari.
2. Minimal bog'lovchi daraxtning umumiy og'irligi.

Tahlil:

1. Grafning barcha qirralarini og'irlik bo'yicha o'sish tartibida saralash.
2. Tartiblangan qirralarni birma-bir ko'rib chiqib, sikl hosil qilmasdan daraxtga qo'shish.
3. Buning uchun Disjoint Set Union (DSU) ma'lumotlar tuzilmasidan foydalaniladi:
 - o Har bir tugun dastlab o'ziga tegishli sifatida belgilanadi.
 - o Qirra qo'shilganda ikki tugun birlashtiriladi.
 - o Sikl hosil qilishni tekshirish uchun DSU'dan foydalaniladi.

C# KOD

```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

```
class Edge : IComparable<Edge>
```

```
{
```

```
    public int Source;
```

```
    public int Destination;
```

```
    public int Weight;
```

```
    public Edge(int source, int destination, int weight)
```

```
    {
```

```
        Source = source;
```

```
        Destination = destination;
```

```
        Weight = weight;
```

```
    }
```

```
    public int CompareTo(Edge other)
```

```
    {
```

```
        return this.Weight.CompareTo(other.Weight);
```

```
    }
```

}

```
class KruskalAlgorithm
{
    // DSU ma'lumotlar tuzilmasi
    static int FindParent(int node, int[] parent)
    {
        if (parent[node] != node)
            parent[node] = FindParent(parent[node], parent); // Path compression
        return parent[node];
    }

    static void Union(int u, int v, int[] parent, int[] rank)
    {
        int rootU = FindParent(u, parent);
        int rootV = FindParent(v, parent);

        if (rank[rootU] < rank[rootV])
        {
            parent[rootU] = rootV;
        }
        else if (rank[rootU] > rank[rootV])
        {
            parent[rootV] = rootU;
        }
        else
        {
            parent[rootV] = rootU;
            rank[rootU]++;
        }
    }

    public static void KruskalMST(List<Edge> edges, int vertices)
    {
        // Qirralarni og'irlik bo'yicha saralash
        edges.Sort();
    }
}
```

```
int[] parent = new int[vertices];
int[] rank = new int[vertices];

for (int i = 0; i < vertices; i++)
{
    parent[i] = i;
    rank[i] = 0;
}

List<Edge> mst = new List<Edge>();
int mstWeight = 0;

foreach (Edge edge in edges)
{
    int rootSource = FindParent(edge.Source, parent);
    int rootDestination = FindParent(edge.Destination, parent);

    if (rootSource != rootDestination) // Siklni tekshirish
    {
        mst.Add(edge);
        mstWeight += edge.Weight;
        Union(rootSource, rootDestination, parent, rank);
    }
}

// Natijani chiqarish
Console.WriteLine("Edges in the Minimum Spanning Tree:");
foreach (var edge in mst)
{
    Console.WriteLine($"{edge.Source} - {edge.Destination} : {edge.Weight}");
}
Console.WriteLine($"Total Weight of MST: {mstWeight}");
}

static void Main(string[] args)
{
    int vertices = 6; // Tugunlar soni
```

```
List<Edge> edges = new List<Edge>
```

```
{
```

```
    new Edge(0, 1, 4),
```

```
    new Edge(0, 2, 4),
```

```
    new Edge(1, 2, 2),
```

```
    new Edge(1, 3, 6),
```

```
    new Edge(2, 3, 8),
```

```
    new Edge(3, 4, 9),
```

```
    new Edge(4, 5, 10),
```

```
    new Edge(3, 5, 5)
```

```
};
```

```
KruskalMST(edges, vertices);
```

```
}
```

```
}
```

Natija:

Kiruvchi Graf:

- Tugunlar: 6
- Qirralar:
(0, 1, 4), (0, 2, 4), (1, 2, 2), (1, 3, 6), (2, 3, 8),
(3, 4, 9), (4, 5, 10), (3, 5, 5)

Chiquvchi MST:

- Qirralar:
1 - 2 : 2
0 - 1 : 4
0 - 2 : 4
3 - 5 : 5
3 - 4 : 9
- **Umumiy Og'irlik:**
Copy code
24

Kod Tushuntirishi:

1. **Grafni Saralash:** Qirralar og'irlik bo'yicha o'sish tartibida saralanadi.
2. **Siklni Tekshirish:** DSU yordamida har bir qirraning tugunlari birlashtiriladi. Agar ikkita tugun bir xil "ota" tugunga ega bo'lsa, qirra sikl hosil qiladi.

3. **Minimal Bog'lovchi Daraxtni Topish:** Sikl hosil qilmaydigan qirralar daraxtga qo'shiladi, va natijada MST hosil bo'ladi.

Kruskal algoritmi graf nazariyasi doirasida minimal bog'lovchi daraxtlarni yaratish uchun samarali va universal yondashuvni taklif etadi. Uning asosiy tamoyili — grafik qirralarini og'irlik bo'yicha tartiblash va sikllarni hosil qilmasdan daraxtga qo'shish orqali optimal yechimga erishishdir. Ushbu algoritmnining o'ziga xosligi oddiy, ammo kuchli matematik prinsiplarni amaliy masalalarga muvaffaqiyatli tatbiq etishidadir.

Kruskal algoritmining afzalliklari nafaqat uning samaradorligida, balki ko'p qirrali qo'llanilish imkoniyatlarida ham namoyon bo'ladi. Masalan, transport yo'nalishlarini rejalashtirish, tarmoq infratuzilmasini optimallashtirish va resurslarni tejash kabi masalalarda u yetakchi algoritm sifatida xizmat qiladi. Algoritmning moslashuvchanligi va aniqligi uni zamonaviy texnologik tizimlar, jumladan, ma'lumot uzatish tarmoqlari va geografik axborot tizimlari uchun ajralmas vositaga aylantiradi.

Biroq, algoritmnining muvaffaqiyati bir qator omillarga bog'liq, jumladan, grafikning strukturasi va ma'lumotlarni tartiblash jarayonining samaradorligiga. Kruskal algoritmi katta grafiklar bilan ishlaganda tartiblash bosqichi hisoblash resurslarini ko'proq talab qilishi mumkin. Shu sababli, algoritmni yanada optimallashtirish va murakkab tizimlarga moslashtirish ustida izlanishlar davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Marcin Jamro. C# Data Structures and Algorithms. Second Edition. Published by Packt Publishing Ltd., in Birmingham, UK. 2024. – 349 p.
2. Дж.Эриксон. Алгоритмы.: – М.: " ДМК Пресс ", 2023. – 528 с.
3. Hemant Jain. Data Structures & Algorithms using Kotlin. Second Edition. in India. 2022. – 572 p.
4. Н. А. Тюкачев, В. Г. Хлебостроев. C#. Алгоритмы и структуры данных: учебное пособие для СПО. – СПб.: Лань, 2021. – 232 с.
5. Mykel J. Kochenderfer. Tim A. Wheeler. Algorithms for Optimization. Published by The MIT Press., in London, England. 2019. – 500 p.
6. Рафгарден Тим. Совершенный алгоритм. Графовые алгоритмы и структуры данных. – СПб.: Питер, 2019. - 256 с.
7. Ахо Альфред В., Ульман Джеффри Д., Хопкрофт Джон Э. Структуры данных и алгоритмы. – М.: Вильямс, 2018. – 400 с.

8. Дж.Хайнеман, Г.Поллис, С.Стэнли. Алгоритмы. Справочник с примерами на C, C++, Java и Python, 2-е изд.: Пер. с англ. — СПб.: ООО "Альфа-книга", 2017. — 432 с.
9. Farmonov, S., & Nazirov, A. (2023). C# DASTURLASH TILIDA GRAY KODI BILAN ISHLASH. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 2, Выпуск 12, сс. 71–74). Zenodo.
10. Farmonov, S., & Toirov, S. (2023). NETDA DASTURLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARINI O'RGANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(22), 90-96
11. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Array ma'lumotlar tizimini talabalarga o'qitishda Blockchain metodidan foydalanish. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 541-547.
12. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda interfeyslardan foydalanishning ahamiyati. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 425-429.
13. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda obyektga yo'naltirilgan dasturlashning ahamiyati. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 434-438.
14. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlash tillarida fayllar bilan ishlash mavzusini Blended Learning metodi yordamida o'qitish. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 464-469.
15. Raxmonjonovich, F. S. (2023). DASTURLASHDA ISTISNOLARNING AHAMIYATI. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 475-481.
16. Raxmonjonovich, F. S. (2023). C# dasturlash tilida fayl operatsiyalari qo'llashning qulayliklari haqida. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 439-446.
17. Raxmonjonovich, F. S. (2023). C# tilida ArrayList bilan ishlashning afzalliklari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 470-474.
18. Farmonov Sherzodbek Raxmonjonovich, & Rustamova Humoraxon Sultonbek qizi. (2024). C# DASTURLASH TILIDA TO'PLAMLAR BILAN ISHLASH. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 11(10), 210–214. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/2480>.
19. Raxmonjonovich, F. S., & Ravshanbek o'g'li, A. A. (2023). Zamonaviy dasturlash tillarining qiyosiy tahlili. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 430-433.

20. Farmonov, S., & Rasuljonova, Z. (2024). OB'EKTGA YO'NALTIRILGAN DASTURLASH ZAMONAVIY DASTURLASHNING ASOSI SIFATIDA. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(1), 83-86.
21. Farmonov, S., & Ro'zimatov, J. (2024). DASTURLASH TILLARINI O'RGANISHDA ONLINE TA'LIM PLATFORMALARIDAN FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 5-10.
22. Farmonov, S. R., & qizi Xomidova, M. A. (2024). C# VA JAVA DASTURLASH TILLARIDA FAYLLAR BILAN ISHLASHNING TURLI USULLARINING SAMARADORLIGI HAQIDA. Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal, 1(9), 45-51.
23. Raxmonjonovich, F. S. (2024). C# VA MASHINA TILI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 12(1), 59-62.
24. Farmonov, S. (2023). C# DASTURLASH TILIDA GRAY KODI BILAN ISHLASH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(12 Part 2), 71-74.
25. Farmonov, S., & Jo'rayeva, M. (2023, December). DASTURLASHDA POLIMORFIZMNING AHAMIYATI. In Международная конференция академических наук (Vol. 2, No. 13, pp. 5-8).
26. Farmonov, S., & Usmonaliyev, U. (2024). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IT SOHASINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(1), 59-62.